

УДК 347.181

Гончарова Аліна В'ячеславівна –

к.ю.н., доцент кафедри
кримінально-правових дисциплін та судочинства
Сумського державного університету

Alina. V. Honcharova –

candidate of juridical sciences,
associate professor of criminal law disciplines and justice,
Sumy State University
(2 Rymkoho-Korsakova Street, Sumy, 40000, Ukraine)

Мурач Дмитро Васильович –

здобувач вищої освіти
Навчально-наукового інституту Права
Сумського державного університету

Dmytro V. Murach –

Seeker for higher education of
The Training and Scientific Law Institute,
Sumy State University
(2 Rymkoho-Korsakova Street, Sumy, 40000, Ukraine)

До проблеми правового регулювання статусу електронних осіб

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних проблем вітчизняного правознавства, теми статусу електронної особи. Предметом дослідження є проблемні питання правового дослідження правосуб'єктності нового виду правових осіб "електронної особи". Наведено сучасні дефініції електронної особи, включаючи позиції зарубіжних вчених. Вказана важливість дослідження проблематики "електронної особи" та самого штучного інтелекту. Проведено аналіз нормативного закріплення Комісії з цивільно-правового регулювання у сфері роботехніки Європейського Парламенту. У статті зазначені можливі ризики та ситуації, ключовим ініціатором яких може виступати штучний інтелект. Взято приклади із зарубіжної практики. Проаналізовано теоретичні моменти вдосконалення чинного законодавства України.

Ключові слова: електронна особа, правовий статус, штучний інтелект, робо-право, Європарламент, статус електронної особи, цивільне право.

Статья посвящена освещению одной из актуальных теоретико-методологических проблем отечественного правоведения, темы статуса электронной лица. Предметом исследования является проблемные вопросы правового исследования правосубъектности нового вида правовых лиц "электронной лица". Приведены современные дефиниции электронной лица, включая позиции зарубежных ученых. Указанная важность исследования проблематики "электронного лица" и самого искусственного интеллекта. Проведен анализ нормативного закрепления Комиссии по гражданско-правовому регулированию в сфере роботехники Европейского Парламента. В статье указаны возможные риски и ситуации, ключевым инициатором которых может выступать искусственный интеллект. Взято примеры из зарубежной практики. Проанализированы теоретические моменты совершенствования действующего законодательства Украины.

Ключевые слова: электронная лицо, правовой статус, искусственный интеллект, робо-право, Европарламент, статус электронной лица, гражданское право.

A. V. Honcharova, D. V. Murach To the Problem of Legal Regulation of the Status of Electronic Persons

The article is devoted to the coverage of one of the current theoretical and methodological problems of domestic jurisprudence, namely a fairly new topic for Ukrainian law on the legal status of the electronic person. The subject of the study is the problematic issues of legal research of the legal personality of a new type of legal entities "electronic person". Currently available definitions of the electronic person, including the positions of foreign scientists. The importance of the development of European and Ukrainian law in the study of "electronic person" and artificial intelligence itself is shown. The analysis of normative consolidation of the Commission on civil law regulation in the field of robotics of the European Parliament is carried out. Contributing to the tools of normative-legal and normative technical regulation of the development of human civilization, striving to put robotics equipped with artificial intelligence, indeed, at the service of humanity, we must not forget about the risks.

The article identifies possible risks and situations, the key initiator of which may be artificial intelligence. Examples from foreign practice are taken. Theoretical moments concerning improvement of the current legislation of Ukraine are analyzed.

The author of the article emphasizes on the practical side the need to distinguish the so-called "electronic persons" as a new type of person in domestic law. Positions on the incompatibility of modern prototypes of robotic artificial intelligence with such a category as a thing are analyzed and argued. The paper presents its own vision of the definition of "electronic person" and analyzes the views of various scientists in this regard. The peculiarities of artificial intelligence as a certain category of willful individuals are taken into account.

The topic of the article is quite new for Ukraine and the world in general. Given the rapid development of cybernetics, information technology and robotics, robots are increasingly entering into relationships with people. In international practice, there are no laws or regulations that would fully regulate the field of relations of artificial intelligence, and therefore it will be about innovative ideas about alternative legal interventions in this problem. Such actions are not regulated and represent a rather large gap in domestic law and require further research.

Keywords: *electronic person, legal status, artificial intelligence, labor law, European Parliament, electronic person status, civil law.*

Виклад основного матеріалу.

Суспільство не перестає розвиватися у сфері інформаційних технологій, кібернетики та робототехніки. Роль роботів, а саме, штучного інтелекту в суспільному житті постійно зростає.

В США роботи виступають у суді, пишуть статті у відомих виданнях, отримують повноцінне громадянство та виконують багато, як раніше вважалося притаманних виключно людині функцій та завдань. Також, існує нагальна необхідність зазначити про механічне, тобто виробниче, використання роботизованих механізмів та врегулювання відносин в чинному законодавстві стосовно використання та взаємодії людини, держави з роботами та самим штучним інтелектом [2; 3].

Учений Раян Абот вдало відмічає, що роботи вже досить активно впроваджуються в правову сферу, при чому, варто зазначити, що не тільки в якості механізмів реалізації певних функцій, а й в якості повноправних суб'єктів юридичного процесу, але ніяким чином не врегульовані формально, що є проблемою [1].

На думку професора Н. Камінської, розвиток глобального інформаційного суспільства безпосередньо пов'язаний із питанням захисту прав людини онлайн, забезпечення безпеки інформаційних технологій і захисту прав осіб в мережі Інтернеті. Тим самим і актуалізувалося питання визначення статусу роботів як «електронної особистості (електронної особи)» [11, с. 147 - 148].

Як зазначає Комісія щодо цивільно-правового регулювання у сфері робототехніки Європейського Парламенту, недоліки нинішньої правової бази Юніти штучного інтелекту вже ведуть переговори щодо договірних умов, укладають контракти і вирішують, як їх реалізовувати - все це робить традиційні зафіксовані правила (норми права) непридатними або малоефективними, що обумовлює необхідність в нових нормах права в цій сфері. Комісія з цивільно-правового регулювання у сфері робототехніки Європейського Парламенту акцентує про певну ступінь непередбачуваності в поведінці юніта

штучного інтелекту, який в деяких умовах може повести себе абсолютно непередбачувано, і в деяких ситуаціях зовсім не в інтересах людини та суспільства [17, с. 5; 11].

Найбільш сильно, відносини, що пов'язані з роботизованим штучним інтелектом характеризуються своїм цивільно-правовим змістом. У сучасному світі постійно розповсюджуються технології на базі штучного інтелекту певного рівня розвитку. І, як зазначається багатьма дослідниками, штучний інтелект в більшій своїй мірі виступає в якості певного товару, що продається або ж кудись залучається [4].

Проте, на думку О.А. Ястребова, законодавче закріплення правового режиму функціонування і застосування роботизованого штучного інтелекту має включати не тільки цивільно-правові, а й публічно-правові норми: розвиток положень про штучний інтелект в рамках існуючих галузей публічного права та законодавства зумовить необхідність вдосконалення, перш за все, адміністративного права, транспортного права і внесення відповідних змін до Адміністративного Кодексу України та інших законодавчих актів [9; 18].

Дженіфер Робертсон відмічає, що в західній науковій літературі, розглядаючи питання прав роботів, як правило, співвідносяться жива людина і неживий негуманоїдний суб'єкт та пропонує наступні підходи:

- проведення аналогії між правовим статусом тварини та потенційним правовим статусом роботи;
- проведення аналогії між правовим статусом людини з обмеженими можливостями та потенційним правовим статусом роботи;
- наділення роботів новим видом правового статусу, який не відповідає правовому статусу ні людини, ні речі [10, с. 593].

З приводу основоположних статей, що регламентували ключові елементи правового статусу електронної особи необхідно віднести: громадянство, основні права та свободи такої особи, обов'язки, гарантії прав та свобод, а індивідуальні складові, такі як особливий вид прав, що наділяються при настанні певних юридичних наслідків [6;7].

Загальні (конституційні) елементи правового статусу електронної особи повинні

визначатися Конституцією України [14] і, як факт, не залежатимуть від певних поточних факторів, тобто є такими ж рівними як і для фізичних осіб. Акцентуємо увагу на тому, що зміна цього статусу залежить від волі законодавця, а не від бажання конкретного суб'єкта. Подібна характеристика процесу зміни цього статусу базується на особливостях носіїв статусу «електронна особа», а саме недостатньою можливістю відповісти за свої вчинки та недостатнім рівнем свідомості, в тому числі громадянської. Даний статус є базовим, вихідним для решти статусів, тому він не повинен враховувати багатоманітності суб'єктів права, їх особливостей та специфіки. В більшій своїй мірі, він буде визначати ступінь можливої соціалізації та певних «природних» прав електронно особи.

Конституційно-правовий статус електронної особи матиме, як зазначалося раніше, незалежний від волі особи характер настання. Усі особи, що підходять під категорію «електронна особа» повинні мати особливий порядок настання та припинення громадянства. На нашу думку, не потрібно винаходити щось абсолютно нове, більш доречно було б пристосувати нинішню процедуру під цю ситуацію, врахувавши певні соціологічні особливості роботизованої техніки. Згідно зі статтею 6 Закону України «Про громадянство», існують наступні підстави набуття громадянства України:

- 1) за народженням;
- 2) за територіальним походженням;
- 3) внаслідок прийняття до громадянства;
- 4) внаслідок поновлення у громадянстві;
- 5) внаслідок усиновлення;
- 6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя;
- 7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
- 8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
- 9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;

10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України [12].

Враховавши усі особливості штучного інтелекту та роботизованих машин, ми можемо стверджувати, що пункти 1,2,3,4,8 та 10 можуть бути застосовані до робота. При цьому, наголошуємо, що фактичним «батьком» або «матір'ю», на нашу думку, необхідно визнавати законним власником робота. Якщо в якості власника виступає держава, то, як і належно, громадянство відразу набувається в момент «випуску».

Щодо ідентифікації наступних, особливих положень, що становитимуть правовий статус електронної особи, необхідно визначити можливі причини виокремлення подібного статусу взагалі. Якщо водій, керуючи транспортним засобом, у технологічній прошивці якого є бортовий штучний інтелект, що здатний автономно керувати автомобілем, вирішить віддати ініціативу керування бортовому комп'ютеру, то хто буде винний у причині зіткнення цього автомобіля з іншим суб'єктом дорожньо-транспортного руху? Це не може класифікуватися як несправність, що спричинила виникнення дорожньо-транспортної пригоди, адже до таких несправностей необхідно відносити саме механічні несправності, що можуть вплинути саме на механічну здатність автомобіля їхати, маневрувати та зупинятися [15].

Тут постає питання про справедливість винесення покарання водію, адже, фактично, його можна назвати «жертвою обставин». Аргументується ця позиція наступним чином: він не був за кермом, отже жодним чином не міг вплинути на траєкторію маршруту автомобіля; його в такому разі, доречно було б назвати не водієм, а пасажиром, адже він не виконував функції водія; особа не могла передбачити настання подібних наслідків, адже не можна повноцінно гарантувати, що бортовий штучний інтелект вчинить саме так в тій чи іншій ситуації; у цій ситуації також необхідно врахувати людський та механічний фактори, а саме їх схожість у цій ситуації, адже ні людина ні бортовий штучний інтелект не захищені від ймовірних негативних факторів навколишнього середовища [16]. Отже, враховавши усі наведені аргументи, ми можемо стверджувати, що в такому випадку мова йде про юридичний факт,

спричинений роботизованим штучним інтелектом, так, як висновок, він створює підґрунтя правової прогалини в чинному законодавстві, що потребує негайного правового втручання.

При чому, нам не важливо чи може робот нести дійсну відповідальність у вигляді покарання, головна наша ціль – щоб у разі вини електронної особи, невинувата фізична особа не понесла покарання. Як альтернативний варіант подолання цієї проблеми, ми пропонуємо більш глибоко зануритись у цю проблематику. На нашу думку, необхідно більш раціонально підходити до питання визначення особи винуватця. Якщо брати до уваги вищесказану ситуацію, то можна констатувати факт вини, хоч і не умисної, бортового комп'ютера. При цьому, як недолік це є проявом недостовірної гарантії безпеки саме корпорації «Tesla», а тому, часткову відповідальність повинні нести саме представники цієї юридичної особи.

На нашу думку, більш доречно вважати електронну особу, на тлі сьогоденного технологічного розвитку, як дитину, що має батьків в особі держави чи конкретної фізичної чи юридичної особи (власник, винахідник). Проте, постає питання щодо наявності у такої особи своєрідних прав, свобод та обов'язків. Існує також протилежна думка щодо визначення правової природи штучного інтелекту та роботів взагалі.

Деякі вчені кажуть, що робот – це річ, власність, а не людина, і речі не мають прав. Цей спосіб аргументування виявився помилковим на двох прикладах. Перший приклад - корпорація, традиційно визнана штучною особою з певними правами [19], але також може розглядатися як власність [20]. Коли роботи починають замінювати людей у промисловості, Герберт Саймон писав, що корпорацією можна керувати за допомогою машин [21], і ми бачимо реалізацію цієї ідеї в сучасному світі: машини, що управляють соціальними мережами, підсумовуючи фінансові баланси та результати голосування, призначали суддів в окремих справах в українських судах тощо. Другий приклад - це інформація, як інтелектуальна власність, так, і, якщо говорити про правову інформацію, регулятор нашого життя, права та саме законодавство. Нарешті, можна зазначити, що виправдання рабства також базувалося на

нехтуванні невідчужуваною цінністю істот, які юридично розглядаються як речі [5, с.18].

На нашу думку, подібне трактування електронної особи та робота не має детального та раціонального обґрунтування. Не можна остаточно визнавати за роботом людину, хоч і неповноправну, також, як показує практика, не можна остаточно стверджувати про речову природу концепції роботизованого штучного інтелекту. Ми схилиємося до «золотої середини», цією серединою і виступає виокремлення нового виду особи – електронної особи. На нашу думку, більш доречно вважати робота за увідомлюючу річ з особливим правовим статусом. Так, якщо мова йде про високо розвинутий саморозвиваючийся штучний інтелект – безумовно, наша аналогія до дитини має місце, проте це лише в тому випадку, коли юніт штучного інтелекту реально має високий рівень розвитку.

Тому, для подолання цієї проблеми, ми пропонуємо виокремити основні ознаки електронної особи:

- здатність розумно мислити;
- здатність повноцінно усвідомлювати та контролювати свої дії;
- особа може відповідати та нести покарання за свої вчинки;
- незалежність та автономність у діях та вчинках.

Виокремивши певні ознаки, що виокремлюють штучний інтелект в категорії електронної особи, ми фактично виокремили вид роботів по здатності до розумних вчинків. Таким чином, існує нагальна необхідність створити класифікацію роботизованих машин за здатністю до розумних дій на юніти штучного інтелекту та складні механізовані системи. Виходячи з вищесказаних фактів, ми можемо стверджувати про визнання юнітів штучного інтелекту як повноцінних електронних осіб, а складних механізованих систем – як річ.

Дослідник Морхат П. у своїй праці наголошував, що, слідуючи «чистому вченню про право» Г. Кельзена, електронну особу можна трактувати як персоніфіковану єдністю норм права, які зобов'язують і уповноважують штучний інтелект (електронний індивід), що володіє критеріями «розумності» [8, с. 71]. На

нашу думку, більш доречно визнавати за електронною особою. Ми погоджуємося з вченим та пропонуємо під поняттям «електронна особа» розуміти юніта штучного інтелекту, наділеного здатністю усвідомлювати фактичну сторону подій, усвідомлювати суспільну небезпечність своїх дій або бездіяльності та їх наслідків, керувати своєю поведінкою та мати можливість вибору (наявність декількох варіантів поведінки), що діє йому можливість вступати у правові відносини з іншими особами.

Висновки. Отже, в результаті проведеного нами дослідження, ми проаналізували спеціалізовану наукову літературу та дійшли висновків, що вчені розділяють бачення природи роботів: одні вчені вважають їх за річ, інші – пропонують вбачати в особі робота людину з обмеженою здатністю. Проаналізувавши аргументацію конкретних вчених з приводу того чи іншого розуміння цієї тематики, ми пропонуємо класифікувати роботів за здатністю до розумного мислення на юнітів штучного інтелекту та складні механізовані системи. Таким чином, під категорію електронної особи припадають ті роботи, що відповідають таким ознакам:

- здатність розумно мислити;
- здатність повноцінно усвідомлювати та контролювати свої дії;
- особа може відповідати та нести покарання за свої вчинки;
- незалежність та автономність у діях та вчинках.

А під поняттям «електронна особа» пропонуємо розуміти юніта штучного інтелекту, наділеного здатністю усвідомлювати фактичну сторону подій, усвідомлювати суспільну небезпечність своїх дій або бездіяльності та їх наслідків, керувати своєю поведінкою та мати можливість вибору (наявність декількох варіантів поведінки), що діє йому можливість вступати у правові відносини з іншими особами. Таким чином, ми виокремили категорію штучного інтелекту під сферою права, що в подальшому дозволить більш раціонально дослідити та визначити правовий статус електронної особи.

Список використаних джерел:

1. Abbott R. *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2020. DOI:10.1017/9781108631761.
2. Conklin M. *The Reasonable Robot Standard: Bringing Artificial Intelligence Law into the 21st Century*. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3675181>.
3. Calo R. *Robots in American Law. Legal Studies Reserch Paper*. No.2016-04. 44 p. URL: <http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/AI/Calo.pdf>.
4. Kamyshansky V., Rudenko E., Kolominetz E., Osadchenko E. Regarding the Issue of the Essence of Legal Treatment and the Possibility of Granting Legal Status to a Robot in Civil Law. 2019 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-13397-9_34.
5. Sheliashenko Y. Artificial Personal Autonomy and Concept of Robot Rights. *European journal of law and political sciences*, 2017. № (1), Pp. 17-21. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/artificial-personal-autonomy-and-concept-of-robot-rights>.
6. Borshcheniuk V., Semeryanova N., Filatova U., Zhabskiy V. Civilistic approach to the concept of robot as an object of civil law. *E3S Web of Conferences*. 2019. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/61/e3sconf_itese18_04007/e3sconf_itese18_04007.html.
7. Fosch E., Golia A. Robots, Standards and the Law: Rivalries between private standards and public policymaking for robot governance. *Computer Law & Security Report*. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/330500836_Robots_Standards_and_the_Law_Rivalries_between_private_standards_and_public_policymaking_for_robot_governance.
8. Морхат П. М. Юнит искусственного интеллекта как электронное лицо. *Вестник Московского государственного областного университета*. Серия: Юриспруденция, 2018. № (2), С. 61-73.
9. Ястребов О. А. Правосубъектность электронного лица: теоретико-методологические подходы. *Труды Института государства и права Российской академии наук*, 2018. № 13 (2), С. 36-55.
10. Robertson J. Human rights vs. robot rights: Forecasts from Japan. *Critical Asian Studies*. 2014. Vol. 46. № 4. Pp. 571–598.
11. Камінська Н.В. Правовий статус електронної особи у світлі законодавчих ініціатив ЄС та України. 2018. С. 145–150. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/4947/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%202018_p146-151.pdf.
12. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 року. № 2235-III. Дата оновлення: 25.08.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text> (дата звернення: 25.10.2020).
13. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 року. № 435-IV. Дата оновлення: 16.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 25.10.2020).
14. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 25.10.2020).
15. Про Правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Правила від 10.10.2001 року. № 1306. Дата оновлення: 29.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text> (дата звернення: 25.10.2020).
16. Tesla driver dies in first fatal crash while using autopilot mode. *The Guardian*. URL: <https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/30/tesla-autopilot-death-self-driving-car-elon-musk>
17. Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics. (2015/2103(INL)), 31.05.2016. Committee on Legal Affairs. European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux. 22 p.
18. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-24): Кодекс України від 07.12.1984 року. № 8073-X. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (дата звернення: 25.10.2020).

19. Deiser George F. *The Juristic Person. University of Pennsylvania Law Review*. 1908. Vol. 57. № 3. P. 131-142.
20. Nesteruk J. Conceptions of the Corporation and the Prospects of Sustainable Peace. William Davidson Institute (WDI) – Working Papers. URL: <http://hdl.handle.net/2027.42/39807>.
21. Herbert A. Simon. *The Corporation: Will It Be Managed by Machines? Automation, Alienation, and Anomie*. New York: Harper&Row, 1970. Pp. 212-219.

References:

1. Abbott R. *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2020. DOI:10.1017/9781108631761.
2. Conklin M. *The Reasonable Robot Standard: Bringing Artificial Intelligence Law into the 21st Century*. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3675181>.
3. Calo R. *Robots in American Law*. Legal Studies Reserch Paper. No.2016-04. 44 p. URL: <http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/AI/Calo.pdf>.
4. Kamyshansky V., Rudenko E., Kolominetz E., Osadchenko E. Regarding the Issue of the Essence of Legal Treatment and the Possibility of Granting Legal Status to a Robot in Civil Law. 2019 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-13397-9_34.
5. Sheliashenko Y. Artificial Personal Autonomy and Concept of Robot Rights. *European journal of law and political sciences*, 2017. № (1), Rr. 17-21. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/artificial-personal-autonomy-and-concept-of-robot-rights>.
6. Borshcheniuk V., Semeryanova N., Filatova U., Zhabskiy V. Civilistic approach to the concept of robot as an object of civil law. *E3S Web of Conferences*. 2019. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/61/e3sconf_itese18_04007/e3sconf_itese18_04007.html.
7. Fosch E., Golia A. Robots, Standards and the Law: Rivalries between private standards and public policymaking for robot governance. *Computer Law & Security Report*. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/330500836_Robots_Standards_and_the_Law_Rivalries_between_private_standards_and_public_policymaking_for_robot_governance.
8. Morkhat P. M. Yunyt yskusstvennoho yntellekta kak elektronnoe lytso. *Vestnyk Moskovskoho hosudarstvennoho oblastnoho unyversyteta*. Seryia: Yurysprudentsyia, 2018. № (2), S. 61-73.
9. Yastrebov O. A. Pravosubektnost elektronnoho lytsa: teoretyko-metodolohycheskye podkhody. *Trudy Ynstituta hosudarstva y prava Rossyiskoi akademii nauk*, 2018. № 13 (2), S. 36-55.
10. Robertson J. Human rights vs. robot rights: Forecasts from Japan. *Critical Asian Studies*. 2014. Vol. 46. № 4. Pr. 571–598.
11. Kaminska N.V. Praovvyyi status elektronnoi osoby u svitli zakonodavchykh initsiatyv YeS ta Ukrainy. 2018. S. 145–150. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/4947/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%202018_p146-151.pdf
12. Pro hromadianstvo Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18.01.2001 roku. № 2235-III. Data onovlennia: 25.08.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text> (data zvernennia: 25.10.2020).
13. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 roku. № 435-IV. Data onovlennia: 16.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (data zvernennia: 25.10.2020).
14. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. Data onovlennia: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (data zvernennia: 25.10.2020).
15. Pro Pravyla dorozhnoho rukhu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy; Perelik, Pravyla vid 10.10.2001 roku. № 1306. Data onovlennia: 29.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 25.10.2020).
16. Tesla driver dies in first fatal crash while using autopilot mode. *The Guardian*. URL: <https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/30/tesla-autopilot-death-self-driving-car-elon-musk>

17. Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics. (2015/2103(INL)), 31.05.2016. Committee on Legal Affairs. European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux. 22 p.
18. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (statti 1 - 212-24): Kodeks Ukrainy vid 07.12.1984 roku. № 8073-X. Data onovlennia: 13.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (data zvernennia: 25.10.2020).
19. Deiser George F. *The Juristic Person*. *University of Pennsylvania Law Review*. 1908. Vol. 57. № 3. P. 131-142.
20. Nesteruk J. Conceptions of the Corporation and the Prospects of Sustainable Peace. William Davidson Institute (WDI) – Working Papers. URL: <http://hdl.handle.net/2027.42/39807>.
21. Herbert A. Simon. *The Corporation: Will It Be Managed by Machines? Automation, Alienation, and Anomie*. New York: Harper&Row, 1970. Rr. 212-219.